

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
Volume 3, Nomor 3, September 2025, P. 1-9
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: 2302-6219
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17060261>

Membangun Kesejahteraan Lokal: Sinergi Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Nilai-Nilai Islam di Gampong Batu Sumbang

Muhammad Dayyan, Sukriyadi, Nurjanah

IAIN Langsa

Email: muhammad.dayyan@iainlangsa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai-nilai Islam seperti prinsip syura (musyawarah) dan maqashid syariah dengan pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di Gampong Batu Sumbang, serta mengidentifikasi dampak dan tantangannya dalam mewujudkan kesejahteraan lokal yang berkelanjutan dan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal. Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan informan kunci (Keuchik, Tuha Peut, Kaur Kesejahteraan, dan masyarakat), observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan temuan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Gampong Batu Sumbang telah menerapkan prinsip syura melalui mekanisme musyawarah dusun (musdus) dan musyawarah gampong yang inklusif. Pendekatan partisipatif ini berhasil merumuskan kebijakan yang responsif dan tepat sasaran, seperti program bantuan bibit unggul, pelatihan pertanian, serta program kesehatan (pencegahan stunting dan posyandu lansia), yang selaras dengan nilai-nilai maqashid syariah dalam Islam. Kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, penelitian juga mengidentifikasi tantangan utama pada kualitas dan keberlanjutan infrastruktur (jalan, irigasi, air bersih) yang dibangun, serta belum optimalnya program pemberdayaan dalam menciptakan kemandirian ekonomi jangka panjang. Partisipasi masyarakat dinilai belum maksimal hingga tahap pemeliharaan dan pengawasan. Studi ini menyoroti integrasi antara prinsip syura dalam tata kelola pemerintahan modern dan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

Kata Kunci: Kesejahteraan Lokal, Sinergi Pembangunan Ekonomi, Nilai-Nilai Islam.

Abstract

This study aims to analyze the application of Islamic values such as the principles of syura (consultation) and sharia maqashid with a participatory approach in the planning and implementation of development policies in Batu Sumbang Village, as well as to identify its impacts and challenges in realizing local economic well-being and local sustainable potential. Methodology: The study employed qualitative methods with data collection techniques through in-depth interviews with key informants (Chiefs, Four Elders, Kaur Welfare, and community), field observations, and documentation studies. The collected data were analyzed thematically to identify patterns and major findings. The study results show that Batu Sumbang Village Government has implemented the principle of shura through the mechanism of hamlet consultation (musdus) and inclusive village consultation. This participatory approach succeeded in formulating policies that were responsive and precisely targeted, such as superior seed assistance programs, agricultural training, as well as health programs (prevention of stunting and elderly posyandu), which were in line with the values of the Shariah maqashid in Islam. These policies positively impact the improvement of community welfare. However, the study also identified key challenges on the quality and sustainability of infrastructure (roads, irrigation, clean water) built, as well as the not yet optimal of empowerment programs in creating long-term economic self-reliance. Community participation was assessed as not yet maximal until the maintenance and stewardship stages. This study highlights the integration between surah principles in modern governance and sustainable development at the village level.

Keywords: Local Welfare, Economic Development Synergy, Islamic Values.

Article Info

Received date: 29 July 2025

Revised date: 25 Agustus 2025

Accepted date: 2 September 2025

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan harus disertai dengan komitmen pada keadilan sosial dan pemerataan akses untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Oleh

karena itu, integrasi antara pertumbuhan dan pemerataan menjadi rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (H. R. Ibrahim, 2017). Namun, seringkali terdapat kesenjangan antara pencapaian pembangunan makro di tingkat pusat dengan realitas kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi yang terjadi di tingkat Desa, khususnya di daerah-daerah terpencil. Kesenjangan pembangunan antar daerah mengakibatkan masyarakat miskin mengalami kesulitan untuk lepas dari jerat kemiskinan (Falah et al., 2025). Akibatnya, efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan menjadi berkurang dan pencapaian pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan pun terhambat (Rinaldi et al., 2025).

Keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan di tingkat desa. Desa atau Gampong, sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan, memegang peran krusial sebagai ujung tombak pembangunan (Simbolon et al., 2021). Gampong Batu Sumbang di Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur (Wikipedia, 2023), merupakan salah satu dari *locus* yang menghadapi tantangan klasik tersebut, dimana potensi sumber daya alam belum sepenuhnya terkelola untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakatnya. Desa Batu Sumbang memiliki identitas budaya yang khas. Sebagai manifestasi dari cara hidup masyarakat yang diwariskan antar generasi, budaya Suku Gayo yang dominan melahirkan tradisi seni, di mana Tari Saman merupakan salah satu ekspresinya yang paling menonjol (Nurul et al., 2025). Gampong ini memiliki segala daya tarik untuk dikembangkan menjadi pusat pariwisata yang dapat meningkatkan perekonomian lokal melalui sektor pariwisata. Pesona alam yang sangat indah, seperti air sungai yang eksotis, tempat pemandian perbatasan, dan hutan yang masih asri (Riza et al., 2023) menjadi potensi pengembangan ekonomi masyarakat lokal. Disamping itu juga memiliki potensi pertanian, perkebunan, peternakan, energi dan sumber daya mineral, industri kerajinan, perikanan, hortikultura, dan lain-lain. Potensi tersebut jika dapat diberdayakan akan mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan desa yang sukses bersifat holistik, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling mendukung, di samping pembangunan infrastruktur fisik (Sutopo, 2024). Provinsi Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, provinsi ini memiliki landasan yang kuat untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Nilai-nilai Islam, yang tidak hanya bersifat ritual tetapi juga mengandung prinsip-prinsip etika ekonomi dan keadilan sosial (seperti kejujuran/shiddiq, tanggung jawab/amanah, keadilan/'adl, dan kepedulian terhadap mustahik), menawarkan sebuah paradigma yang holistik. Kebijakan publik berdasarkan nilai-nilai Islam adalah mengalokasikan anggaran belanjanya untuk lebih memusatkan pada proyek-proyek yang akan membantu mempercepat pembangunan dan realisasi dari dimensi maqasid syariah, yang bertujuan untuk melindungi agama (dien), jiwa (nafs), keturunan (nasl), akal ('aql), dan harta (maal) (Dayyan, 2016). Paradigma tersebut melihat kesejahteraan (falah) bukan hanya sebagai pencapaian material, tetapi juga sebagai keseimbangan spiritual dan sosial. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi di Aceh seyogianya tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga harus mencerminkan dan menginternalisasikan nilai-nilai luhur tersebut.

Banyak penelitian tentang Dana Desa cenderung berfokus pada aspek akuntabilitas dan penyerapan anggaran, namun masih sedikit yang menyelami bagaimana nilai-nilai lokal dan religius membingkai perencanaan dan implementasi kebijakan ekonomi tersebut. Kajian Anggraini (2023) menyimpulkan bahwa dari sisi kinerja, penyerapan anggaran dalam pengelolaan program Dana Desa telah memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Akan tetapi, diperlukan evaluasi ulang agar fokus program tidak terbatas pada pembangunan sarana dan prasarana fisik semata. Akuntabilitas penggunaan Dana Desa mensyaratkan bahwa setiap anggaran dalam APBDes yang berpotensi tidak terserap dalam pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pada tahun berjalan, akan secara otomatis menjadi Dana SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) (Bahri et al., 2024). Fokus utama kebijakan penggunaan Dana Desa adalah melakukan distribusi alokasi keuangan negara kepada unit pemerintahan terendah melalui pemerintah desa, sebagai sebuah strategi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Putri dkk, (2024) menegaskan bahwa pentingnya pemanfaatan dana yang tepat guna dibandingkan aspek transparansi dan tata kelola pemerintah desa.

Kajian ini akan memberikan perspektif analisis terhadap sinergi antara kebijakan pembangunan ekonomi dan nilai-nilai Islam di Gampong Batu Sumbang ini diharapkan dapat memberikan dua kontribusi utama. Pertama, sebagai evaluasi formatif bagi pemerintah gampong dan kabupaten dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkarakter lokal. Kedua, secara akademis, penelitian ini

dapat menjadi studi kasus yang berharga dan model referensi bagi gampong-gampong lain di Aceh maupun daerah dengan karakteristik serupa dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berlandaskan nilai-nilai religio-kultural.

Kajian ini akan menganalisis bagaimana kebijakan pembangunan ekonomi yang diterapkan dapat menciptakan sinergi antara pencapaian target-target material (seperti peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja) dengan pengamalan nilai-nilai Islam seperti keadilan, pemberdayaan dalam mewujudkan kesejahteraan yang hakiki.

METODE

Studi ini tergolong sebagai penelitian lapangan (field research), di mana data diperoleh melalui pengamatan langsung pada objek yang diteliti dan wawancara dengan 6 (enam) orang informan. Secara esensial, penelitian lapangan bertujuan memperoleh gambaran spesifik dan aktual tentang suatu realitas masyarakat dalam waktu tertentu (Muhadjir, 1996). Realitas yang dikaji adalah kebijakan publik terkait alokasi dan pembangunan di Gampong Batu Sumbang, yang terletak di Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu metode pemilihan narasumber yang dilakukan secara bertahap, di mana informan awal merekomendasikan informan berikutnya yang dianggap relevan dengan penelitian (A. Ibrahim, 2023, p. 160). Selanjutnya peneliti melakukan wawancara secara terstruktur kepada informan yang telah dipilih dengan membuat janji pertemuan terlebih dahulu. Wawancara berlangsung 30-60 menit secara informal di rumah masing-masing informan yang direkam dan selanjutnya dicatat oleh peneliti. Data yang dikumpulkan kemudian direduksi dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif pada isi pernyataan atau jawaban informan sebagai data utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada intinya, pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan pilihan dan kemampuan masyarakat. Keberhasilan tujuan ini sangat bergantung pada peran pemerintah, khususnya melalui pengeluaran anggarannya. Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang akan diperoleh dari belanja pemerintah tersebut (Patarai, 2016, p. 168). Pemerintahan Desa di Gampong Batu Sumbang merumuskan kebijakan anggaran publiknya bertujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui upaya pemberdayaan potensi lokal yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Batu Sumbang dirancang untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Analisis Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Berbasis Potensi Lokal dalam Perspektif Nilai Islam

Perencanaan pembangunana di Gampong Batu Sumbang untuk membuka peluang baru yang berkelanjutan guna menciptakan kemandirian ekonomi dalam jangka panjang berbasis potensi lokal dengan pendekatan partisipatif. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan Ahmad Piah selaku Keuchik Gampong Batu Sumbang berikut:

“Dalam pelaksanaan kebijakan dimulai dari perencanaan yang kami lakukan di Gampong Batu Sumbang dirancang dan dilihat dari kebutuhan masyarakatnya dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat secara partisipatif. Melalui pemberdayaan potensi lokal yang ada di Gampong Batu Sumbang sehingga dapat mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat”

Selanjutnya diperkuat oleh Bapak Jamal selaku Tuha Peut Gampong memberikan keterangan sebagai berikut:

“Untuk mendapatkan partisipasi masyarakat, pemerintahan gampong melakukan musdus dan kemudian mlakukan musyawarah gampong agar mendapatkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat agar mencapai masyarakat yang sejahtera. Seperti halnya, yang sampai saat ini kami mencari solusi bersama masyarakat dengan melakukan musyawarah mengenai jalan rabat beton yang belum direalisasikan disetiap dusun dan juga jalan menuju kekebun masyarakat”.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Batu Sumbang dalam merumuskan kebijakan alokasi anggaran pembangunan secara partisipatif elemen masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kebutuhan dari warga yang dipimpinnya. Keterlibatan aktif masyarakat pada setiap tahapan program, mulai dari perencanaan hingga implementasi, berdampak pada peningkatan *sense of belonging* dan akuntabilitas kolektif terhadap kesuksesan program (Kaseng, 2023). Pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di Gampong Batu Sumbang melibatkan masyarakat secara aktif melalui musyawarah gampong. Setiap keputusan yang diambil berdasarkan hasil musyawarah dusun yang menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka, kemudian dibahas lebih lanjut dalam musyawarah desa untuk menentukan kebijakan yang sesuai, seperti perbaikan infrastruktur irigasi dan fasilitas air bersih yang rusak. Hal ini sejalan dengan prinsip syura dalam Islam dengan tata kelola pemerintahan modern, yaitu Pemerintah Gampong Batu Sumbang mampu mengimplementasikan kerangka kerja yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus membuka ruang partisipasi luas masyarakat. Oleh karena itu, penerapan syura dalam kebijakan publik tidak hanya relevan dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga menjawab tantangan zaman dengan menghasilkan kebijakan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat (Efendi, 2024).

Pemerintah dan masyarakat di Gampong Batu Sumbang bekerja sama untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak positif jangka panjang bagi generasi mendatang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan Rizki Hidayat selaku Kaur Kesejahteraan Gampong Batu Sumbang, sebagai berikut:

“Pada pembangunan sektor lokal, dikarenakan masyarakat Gampong Batu Sumbang mayoritas sebagai petani dan pekebun. Kebijakan pembangunan yang kami fokuskan yaitu dari pemberdayaan sumber daya manusia-nya dan juga pemenuhan kebutuhan bagi para petani dan pekebun dalam mendukung perekonomian masyarakat Gampong Batu Sumbang. Pemerintah gampong dan masyarakat juga bekerja sama dalam menentukan kebutuhan apa yang diperlukan masyarakat sehingga kebijakan yang dibuat sesuai dengan apa yang dibutuhkan”

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat difahami bahwa fokus kebijakan adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan publik serta memperkuat daya saing daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal. Dalam upaya untuk memanfaatkan potensi lokal secara bijaksana, seperti sektor pertanian, perkebunan, hingga kerajinan tangan, dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta kelestarian sumber daya alam. Potensi ekonomi yang telah dikembangkan di Gampong Batu Sumbang meliputi pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sebagaimana penjelasan informan Jamal selaku Tuha Peut Gampong Batu Sumbang sebagai berikut:

“Gampong kita ini sangat kaya dengan hasil alam. Tanahnya subur, dan hasil seperti padi, sawit, karet, serta tumbuhan pangan sangat melimpah. Namun, kita perlu dukungan lebih besar dari pemerintah, terutama dalam bentuk bantuan bibit unggul agar dapat meningkatkan pendapatan para petani”.

Upaya tersebut sesuai dengan kewenangan pemerintah desa guna memperkuat pondasi perekonomian lokal dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan (Krisnawati, 2016). Berdasarkan Undang-Undang Desa, dana Desa diperuntukkan bagi penyelenggaraan kewenangan desa yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat (Bawano & Setyadi, 2019). Maka pendapatan Gampong Batu Sumbang baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur telah dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang dapat meningkatkan hasil pertanian lewat bantuan bibit unggul. Kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Gampong Batu Sumbang selaras dengan potensi lokal di sektor pertanian dan perkebunan serta sumber daya alam yang ada.

Pemerintah gampong bersama masyarakat telah melakukan identifikasi potensi ekonomi yang dimiliki, seperti hasil alam berupa padi, karet, sawit, dan tanaman pangan. Upaya tersebut disertai dengan pengusulan bantuan bibit unggul bersubsidi melalui Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Timur, serta pembentukan kelompok tani dan pembentukan kampung wisata. Kebijakan sudah berjalan dengan baik dengan memaksimalkan potensi lokal dan meningkatkan pendapatan pertanian dan perkebunan

masyarakat sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Yusuf selaku masyarakat Gampong Batu Sumbang sebagai berikut:

“Kebijakan yang diambil oleh pemerintah gampong sangat membantu kami, para petani. Kami sudah mendapatkan bantuan bibit unggul bersubsidi yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan hasil panen. Selain itu, adanya pelatihan pertanian yang diadakan dalam kelompok tani juga sangat bermanfaat karena kami jadi tahu cara bertani yang lebih efisien dan menggunakan teknologi yang lebih modern. Namun, yang masih kami harapkan adalah adanya dukungan lebih lanjut dalam hal pemberian pupuk dari pemerintah agar dapat meningkatkan hasil panen bagi para petani.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara Bapak Darmawi, yaitu:

“Selama ini, saya merasa kebijakan dari pemerintah gampong sangat mendukung sektor pertanian dan perkebunan kami. Kami mendapat bantuan bibit bersubsidi yang memang sangat kami butuhkan untuk mendapatkan bibit yang berkualitas sehingga hasilnya juga berkualitas”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah gampong telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pertanian dan perkebunan. Masyarakat mengapresiasi bantuan yang diberikan, seperti bibit unggul bersubsidi yang sangat membantu dalam meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan mereka. Selain itu, program pelatihan yang diadakan juga dianggap bermanfaat, karena memberikan pengetahuan baru bagi petani dalam mengelola lahan dan meningkatkan produktivitas pertanian dengan cara yang lebih efisien.

Kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah Gampong Batu Sumbang untuk mendukung pembangunan ekonomi adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program kesehatan. Salah satunya adalah program pencegahan *stunting* yang ditujukan pada bayi umur di bawah lima tahun (balita) dan ibu hamil untuk memastikan tumbuh kembang anak-anak dan ibu hamil yang sehat. Sebagaimana dikatakan oleh Ahmad Piah, bahwa program kesehatan untuk mencegah stunting sangat penting untuk mendukung perkembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, ada pula program posyandu untuk lansia yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan para lansia. Informan Jamal selaku Tuha Peut Gampong Batu Sumbang menambahkan bahwa posyandu bukan hanya untuk meningkatkan kesehatan, tetapi juga sebagai tempat bagi warga lanjut usia (lansia) untuk berkumpul dan berinteraksi. Fasilitas kesehatan seperti polindes juga disediakan untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, termasuk pemeriksaan ibu hamil dan balita. Menurut Bapak Rizki Hidayat, Pondok Bersalin Desa (Polindes) berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat di Gampong Batu Sumbang.

Kebijakan tersebut dilihat dari perspektif *maqashid syariah* pada aspek menjaga kekayaan sebagai amanah yang perlu dikembangkan serta digunakan secara jujur dan sungguh-sungguh untuk mengentaskan kemiskinan, memenuhi kebutuhan semua orang, menciptakan kehidupan senyaman mungkin bagi semua orang, dan mendorong pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan (Dayyan, 2016). Alokasi dan pemanfaatan untuk mengembangkan potensi petani, penguatan fasilitas kesehatan, dan pemenuhan gizi balita, ibu hamil dan lansia di Gampong Batu Sumbang telah berkontribusi dalam mewujudkan *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariah). Alokasi anggaran yang diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan petani, kesehatan warga telah memberi peluang kepada warga memenuhi kewajibannya kepada Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan. Nilai-nilai Iman telah membantu menanamkan disiplin dan makna dalam alokasi dan pengelolaan anggaran Desa, sehingga memungkinkan dana desa tersebut mencapai tujuannya secara lebih efektif.

Disisi lain jika dilihat dari segi kualitas pembangunan infrastruktur belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Banyak proyek infrastruktur yang tidak selesai tepat waktu dan tidak memenuhi standar kualitas, sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Berdasarkan hasil observasi di Gampong Batu Sumbang terlihat beberapa proyek jalan yang telah dikerjakan, banyak di antaranya masih dalam kondisi kurang baik seperti jalan tanah dan kerikil yang sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Hanya sebagian kecil jalan yang sudah diaspal, dan bahkan beberapa di antaranya menunjukkan tanda-tanda kerusakan seperti berlubang dan retak. Hal ini menghambat aksesibilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari. Kurangnya optimalisasi ini menyebabkan berbagai masalah sosial, seperti terbatasnya aksesibilitas ke pusat

kegiatan ekonomi, rendahnya kualitas hidup, dan kurangnya peluang kerja bagi penduduk Gampong Batu Sumbang. Fakta sosial ini menunjukkan bahwa meskipun dana tersedia, pemanfaatannya belum memberikan dampak yang diharapkan. Dalam 5 tahun terakhir, pembangunan infrastruktur jalan di Gampong Batu Sumbang masih belum terealisasi secara optimal.

Demikian juga infrastruktur pada sektor pertanian, berupa proyek irigasi yang sudah direncanakan banyak yang belum selesai, menyebabkan para petani kesulitan dalam mengelola air untuk sawah dan ladang mereka. Kurangnya kualitas infrastruktur irigasi yang kurang baik berakibat pada rendahnya produktivitas dan hasil panen. Berdasarkan wawancara dengan informan M. Yusuf mengemukakan bahwa:

“Fasilitas air bersih yang dibangun hanya dapat dimanfaatkan untuk waktu yang singkat, setelah itu tidak berfungsi dengan baik, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, irigasi yang dibangun sebelumnya juga mulai mengalami kerusakan, yang berdampak pada para petani sawah, mengingat sekitar 70% masyarakat Gampong Batu Sumbang bergantung pada irigasi untuk pengelolaan sawah mereka.

Berdasarkan keterangan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan seperti irigasi dan saluran persawahan masih rendah sehingga manfaat sarana dan prasarana untuk akses para pekebun masih rendah. Jalan menuju kebun sudah dapat diakses, tetapi mereka masih menghadapi tantangan saat musim hujan. Tanah yang licin dan becek membuat aktivitas pertanian menjadi terhambat. Kajian sebelumnya mengkonfirmasi bahwa dampak dari belanja publik di Aceh masih pada tingkat memadai secara *masalah* (Dayyan & Mohammed, 2014). Secara keseluruhan, meskipun kebijakan yang ada sudah memberikan manfaat awal, terdapat tantangan yang perlu diperbaiki agar infrastruktur ini dapat lebih efektif mendukung kegiatan pertanian dan perekonomian masyarakat di Gampong Batu Sumbang. Program pemberdayaan masyarakat di Gampong Batu Sumbang masih kurang optimal dalam meningkatkan keterampilan dan pendapatan penduduk lokal. Meskipun ada beberapa inisiatif yang telah dilaksanakan, dampaknya belum signifikan. Banyak program yang tidak berkelanjutan dan kurang berkualitas.

Pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat di Gampong Batu Sumbang bertujuan utama untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui upaya pemberdayaan potensi lokal yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Hal ini terkonfirmasi dengan kajian sebelumnya bahwa penggunaan dana desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan belum efektif (Anggraini, 2023). Maka kebijakan publik tidak hanya dirancang untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat, tetapi juga perlu usaha kreatif untuk membuka peluang baru yang berkelanjutan guna menciptakan kemandirian ekonomi dalam jangka panjang.

Dari pandangan Imam Gampong kebijakan pemerintah Desa Batu Sumbang pada awalnya memang sudah mencerminkan prinsip tanggung jawab dengan memberikan manfaat bagi masyarakat secara kolektif, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih dan irigasi serta bibit unggul. Namun, dari segi pengelolaan dan pemeliharaan masih kurang optimal, sehingga berdampak pada hasil yang secara kualitas masih kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan awal sudah partisipatif dalam perencanaan, namun partisipasi secara keberlanjutan untuk merawat dan menjaga fasilitas yang telah dibangun masih rendah.

Perlu peningkatan partisipasi dan rasa tanggung jawab dari masyarakat dalam merawat dan mempertahankan infrastruktur yang ada, serta memastikan adanya pengawasan yang efektif dari pihak terkait agar tidak terjadi penyalahgunaan sumber dana yang dapat merugikan kepentingan publik. Keberlanjutan fisik infrastruktur dapat didukung melalui peningkatan intensitas, kualitas, dan kuantitas pemeliharaan serta perbaikan jalan dan drainase. Kemudian perlu diperkuat dengan keberlanjutan sosial dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk menggerakkan partisipasi warga dalam pemeliharaan lingkungan, penyuluhan, dan pengawasan, sekaligus mengawal peran lembaga masyarakat (Azmi & Sunarti, 2020). Dalam perspektif Islam kualitas prasarana yang dibangun tidak hanya berorientasi pada keuntungan proyek bagi pelaksana namun harus berorientasi pada manfaat jangka panjang (Dayyan, 2012). Tanpa perhatian pada aspek-aspek ini, kebijakan tersebut berisiko kehilangan manfaat yang diharapkan dan tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam perspektif nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat. Islam mengajarkan bahwa pemimpin harus memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, seperti kebutuhan pangan dan air bersih. Namun, pemimpin juga harus memastikan bahwa infrastruktur yang

dibangun dapat terus berfungsi dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Perbaikan irigasi dan penyediaan air bersih merupakan bentuk *maslahah* (kemaslahatan) yang sangat dianjurkan dalam Islam. Maka penting bagi pemerintah desa untuk memastikan kualitas infrastruktur yang dibangun agar kebijakan yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam.

Pendekatan Islam mengintegrasikan kebijakan individu dan pemerintah akan memberikan arah untuk mengelola bumi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pencipta. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berfokus pada keadilan sosial, transparansi dalam transaksi, dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan umat (Aini & Jamal, 2024). Bagi masyarakat Muslim Gampong Batu Sumbang yang dijiwai oleh iman (aqidah), ibadah (ibadah), dan etika (muamalah) memiliki pengaruh yang kuat terhadap pemanfaatan dana publik. Secara kelembagaan, kebijakan pemerintah Gampong Batu Sumbang yang bersumber dari semangat nilai-nilai Islam seperti perencanaan yang matang, pelaksanaan program, dan pemantauan, secara efektif mengatasi masalah ketimpangan pembangunan di tingkat lokal.

Pemerintah Gampong Batu Sumbang juga melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian kebijakan dengan tujuan yang diharapkan. Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari pemuda dan tokoh masyarakat. Pemuda berperan dalam mengawasi pelaksanaan program, sementara tokoh masyarakat memberikan perspektif mengenai dampak kebijakan terhadap masyarakat, sebagaimana penjelasan Ahmad Piah selaku Geucik Gampong Batu Sumbang sebagai berikut:

“Di Gampong Batu Sumbang, kami melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kami melibatkan berbagai pihak dalam proses ini, termasuk pemuda dan tokoh masyarakat. Pemuda berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan program dan memberikan masukan, sementara tokoh masyarakat membantu dalam proses evaluasi dengan memberikan perspektif yang lebih luas tentang dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat. Evaluasi ini dilakukan secara rutin dalam musyawarah gampong, di mana kami mendiskusikan hasil-hasil yang dicapai dan memutuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan”.

Kemudian diperkuat dengan penjelasan dari Kasi Kesejahteraan Masyarakat sebagai berikut:

“Dalam proses monitoring dan evaluasi kebijakan, kami sangat mengandalkan partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat, baik pemuda maupun tokoh-tokoh lainnya dilibatkan untuk memberikan masukan dan mengawasi jalannya kebijakan. Kami secara rutin mengadakan musyawarah gampong untuk mendiskusikan hasil-hasil pelaksanaan program. Evaluasi yang kami lakukan tidak hanya berfokus pada pencapaian hasil, tetapi juga pada tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dalam setiap evaluasi, kami juga menilai apakah kebijakan tersebut sudah memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat atau perlu adanya penyesuaian lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi kebijakan di Gampong Batu Sumbang dilakukan didasarkan pada prinsip *syura* melalui musyawarah gampong untuk membahas hasil-hasil yang dicapai, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Penerapan prinsip-prinsip *syura* dapat memperkuat partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah daerah (Aprilya & Tohawi, 2024). Monitoring dan evaluasi dengan prinsip *syura* ini tidak hanya berfokus pada pencapaian hasil, tetapi juga pada upaya menyesuaikan kebijakan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.

SIMPULAN

Pemerintah Gampong Batu Sumbang telah mengadopsi pendekatan partisipatif dan berbasis potensi lokal dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan pembangunannya. Prinsip *syura* (musyawarah) sebagai salah satu nilai fundamental dalam perumusan kebijakan public Islam telah diterapkan melalui forum musyawarah dusun (musdus) dan musyawarah gampong, yang memastikan keterlibatan aktif masyarakat sejak tahap perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Pendekatan ini tidak hanya selaras dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan kemaslahatan kolektif dalam visi *maqashid syariah*, tetapi juga berhasil menciptakan kebijakan yang responsif dan tepat sasaran,

seperti program bantuan bibit unggul, pelatihan pertanian, serta fasilitas kesehatan untuk pencegahan stunting dan posyandu lansia. Kebijakan-kebijakan ini telah memberikan dampak positif yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.

Namun demikian, studi ini juga mengungkapkan sejumlah tantangan signifikan yang menghambat keoptimalan hasil pembangunan. Kualitas infrastruktur, seperti jalan, irigasi, dan fasilitas air bersih, masih rendah dan tidak berkelanjutan, sehingga manfaat jangka panjangnya belum dapat dirasakan secara maksimal. Lemahnya pemeliharaan dan pengawasan pascabangun mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya berkelanjutan hingga tahap perawatan. Oleh karena itu, ke depan, diperlukan penguatan sistem akuntabilitas dan pengawasan kolektif untuk memastikan keberlanjutan fisik infrastruktur. Selain itu, program pemberdayaan perlu ditingkatkan kualitas dan intensitasnya agar mampu menciptakan kemandirian ekonomi jangka panjang yang benar-benar tangguh dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Aini, F. N., & Jamal, K. (2024). Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Quran: Perspektif Hukum Islam Terhadap Keadilan Sosial. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(3), 110–115. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14619728>
- Angraini, R. (2023). Akuntabilitas dan Kinerja: Telaah pada Program Dana Desa. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Keuangan*, 4(2), 327–338. <https://doi.org/10.21009/jbmk.0402.01>
- Aprilya, P. K., & Tohawi, A. (2024). Implementasi Prinsip Syura dalam Sistem Pemerintahan Daerah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.593>
- Azmi, H. N., & Sunarti, S. (2020). Keberlanjutan Kegiatan Peningkatan Kualitas Prasarana Permukiman Kumuh di Kelurahan Kuningan Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 14(1), 50–59. <https://doi.org/10.35475/RIPTEK.V14I1.81>
- Bahri, S., Muhibbin, M., & Suratman, S. (2024). Pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap Anggaran Dana Desa yang Tidak Terserap dalam Pembangunan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(1), 180–195. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8369>
- Bawano, I. R., & Setyadi, E. (2019). *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. Grasindo.
- Dayyan, M. (2012). Orientasi Kebijakan Publik Syariah. *Serambinews.Com*. <https://aceh.tribunnews.com/2012/08/07/orientasi-kebijakan-publik-syariah>
- Dayyan, M. (2016). Shari'ah Oriented Public Policy on Aceh Expenditure and Development. *J-EBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.32505/jebis.v1i2.29>
- Dayyan, M., & Mohammed, M. O. (2014). Public Perception on Government Spending in Aceh: An Analysis Based on Maqasid Performance Pairwise Matrix (MPPM). *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 102–124. <https://doi.org/10.22373/share.v3i2.1344>
- Efendi, S. (2024). Prinsip Syura Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 3(1), 69–78. <https://doi.org/10.47498/constituo.v3i1.3455>
- Falah, A., Ichlasul Amal, M., & Lorenzo. (2025). Sebaran Angka Kemiskinan Yang Mengakibatkan Ketimpangan Sosial Di Masyarakat. *The Officium Nobile Journal*, 2(1), 20–34. <https://doi.org/10.70656/TONJI.V2I1.320>
- Ibrahim, A. (2023). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Bumi Aksara.
- Ibrahim, H. R. (2017). Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan dan Kemiskinan di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan. *Ilmu Dan Budaya*, 40(55), 6305–6328. <https://doi.org/10.47313/JIB.V40I55.409>
- Kaseng, E. S. (2023). Analisis Pendekatan Komunikasi Partisipatif Lembaga Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan Riset Pembangunan*, 1(3), 42–52. <https://jurnalprofau.com/index.php/JERP/article/view/19>
- Krisnawati, K. (2016). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Sosio Informa*, 2(2), 137–154. <https://doi.org/10.33007/inf.v2i2.235>
- Muhadjir, N. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. ke-7). Rakesarasin.
- Nurul, Dira, & Lisa. (2025). *Mengenal Budaya Tari Saman yang dilestarikan di Desa Batu Sumbang*. Zawiyahnews. <https://www.zawiyahnews.com/2022/04/mengenal-budaya-tari-saman-yang.html>
- Patarai, M. I. (2016). *Perencanaan Pembangunan Daerah (Sebuah Pengantar)*. De La Macca.
- Putri, B. N., Dewi, M. W., & Pratiwi, D. N. (2024). Optimalisasi Alokasi Dana Desa: Pengaruh

- Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 3(3), 597–604. <https://doi.org/10.53088/jikab.v3i3.105>
- Rinaldi, M., Pakpahan, G., Sihombing, L. V. F., Simanjuntak, R. P., & Manihuruk, S. D. (2025). Pengaruh Ketimpangan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 3(2), 1–7. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15874174>
- Riza, M., Iqbal, M., & Wati, S. (2023). *Pesona Keelokan Alam yang Disuguhkan Alam Gampong Batu Sumbang*. Lingkar suara. <https://lingkar suara.com/2023/01/18/pesona-keelokan-alam-yang-disuguhkan-alam-gampong-batu-sumbang/>
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabilla, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295–302. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1465>
- Sutopo, D. S. (2024). Menuju Desa Sejahtera (Welfare Village): Pemberdayaan Pembangunan Pedesaan Melalui Perencanaan Ruang Partisipatif Berbasis Potensi Desa. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 12(2), 274–280. <https://doi.org/10.37081/ED.V12I2.5807>
- Wikipedia. (2023). *Batu Sumbang, Simpang Jernih, Aceh Timur*. https://id.wikipedia.org/wiki/Batu_Sumbang,_Simpang_Jernih,_Aceh_Timur